

Stadtmodell im Amtshaus IV: Zürich ist mit 421 878 Einwohnern (im Jahr 2020) die grösste Stadt der Schweiz (Statistischer Atlas der Schweiz).

Foto: Corin Bieri

Alles Agglo oder was?

Bern und Zürich sind Städte, Zollikofen beziehungsweise Dübendorf gehören zu deren Agglomerationen und in Meikirch oder Grüningen sind wir auf dem Land. Aber ganz so einfach ist es nicht (mehr).

Text und Fotos: Corin Bieri

Was ist eigentlich eine Stadt? Im Mittelalter und in der früheren Neuzeit war es noch klar: Städte grenzten sich durch ihre Befestigungsanlagen (Mauern und Stadttore) eindeutig vom Umland ab. Im Mittelalter hatte eine Stadt eine wirtschaftliche und kulturelle Zentrumsfunktion und war Hauptsitz der Verwaltung. Innerhalb der Stadtbefestigung galt anderes Recht als auf dem Land. Dinge wie die Wasserversorgung oder die Bauordnung waren in Städten stärker reglementiert (Stercken, 2018). In den Städten der frühen Neuzeit hatten zunehmend einflussreiche Familien das Sagen (Aristokratisierung, Zunftstädte, Patriziat). Die Helvetische Revolution 1798 führte dazu, dass die Städte ihre rechtlichen Privilegien verloren und wie viele andere Orte zu Gemeinden wurden. Ab 1830 begann dann vielerorts der Abbruch der Stadtbefestigungen und somit verschwanden die physischen Grenzen. «Stadt» musste neu definiert werden. Seit 1882 gelten in der Schweiz Gemeinden, die mehr als 10 000 Einwohner haben, als Stadt (Körner & Walter, 2018).

Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern entscheiden selbst, ob sie sich als Stadt bezeichnen wollen. Die Gemeinde Glarus (über 12 000 Einwohner) beispielsweise lehnt die Bezeichnung ab, um den dörflichen Charakter zu bewahren. Manche Städte verfügen über einen Stadtrat (Exekutive) und ein Gemeindeparlament (Legislative), in dem gewählte Personen die Funktion der Gemeindeversammlung übernehmen. Dies ist bei 104 der insgesamt 162 statistischen Städte der Schweiz der Fall (BFS, 2022).

Das Bundesamt für Statistik (BFS) definiert Städte heute nicht nur aufgrund ihrer Einwohnerzahl, sondern zieht weitere Parameter wie die Summe der Einwohner (ständige Wohnbevölkerung), die Beschäftigten und die Logiernächte in Hotel- und Kurbetrieben (EBL) bei. Keine Rolle bei der Definition von Städten spielen heute juristische, administrative oder historische Aspekte (Goebel & Kohler, 2014). Bern und Zürich gelten gemäss statistischer Definition also auch heute als Städte. Historische Städtchen wie Romont oder Gruyères zählen jedoch nicht dazu.

Agglomerationen entstehen

Die landwirtschaftlich genutzten Gebiete wurden in der frühen Neuzeit zunehmend von der Stadt «in Besitz genommen» und reglementiert. Die Städte liessen auf dem Land beispielsweise Strassen, Amtshäuser und Zollgebäude anlegen. Aufgrund des Bevölkerungsanstiegs ab Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelten sich Vorstädte mit Kleinhandwerk, Gartenbau und Viehmast (Körner, 2018). Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts öffneten sich die Städte, die Bevölkerung wuchs und es folgte eine ungehinderte Ausdehnung der städtischen Siedlungen «in die Landschaft hinaus». Die Statistiker führten darum den Begriff der Agglomeration ein (Walter, 2018). Die Agglomeration wurde durch folgende Merkmale umschrieben: Es besteht ein baulicher Zusammenhang zwischen der Kern- und den Vorortsgemeinden, maximal 20 % der Wohnbevölkerung sind im 1. Sektor (Landwirtschaft) tätig und mindestens ein Drittel der Erwerbstätigen pendelt aus einer Vororts- in die Kerngemeinde (Rossi, 2002).

Agglomerationen heute

Das Bundesamt für Statistik bezeichnet heute Ansammlungen von Gemeinden mit insgesamt mehr als 20 000 Einwohnern als Agglomeration. Sie besteht im Regelfall aus einem Agglomerationskern (Kernstadt und evtl. weitere Kerngemeinden) und einem Agglomerationsgürtel. Dazu zählen alle Gemeinden, die mit dem Kern funktional verbunden sind, das heisst, wenn mehr als ein Drittel der dort wohnhaften Beschäftigten im Kern arbeiten (Goebel & Kohler, 2014). Heute lebt ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung in einer Agglomeration. Im Jahr 2012 waren es 73 %. Bemerkenswert ist, dass die Agglomerationsbevölkerung lediglich 29 % der Landesfläche bewohnt (Goebel & Kohler, 2014).

Sowohl Zollikofen als auch Dübendorf sind den Kernstädten sehr nah und sie sind so dicht besiedelt, dass sie ebenfalls zum Agglomerationskern zählen. Gemeinden im Agglomerationsgürtel sind beispielsweise Meikirch und Grüningen.

Auf dem Land

Gibt es in der Schweiz überhaupt noch ländliche Gemeinden? Ja, die gibt es – auch aus statistischer Sicht. Im Jahr 2012 bedeckten sie 59 % der Landesfläche. Diese Gebiete ausserhalb des Einflusses städtischer Kerne sind durch geringe Pendlerbewegungen in Richtung des städtischen Kernraums charakterisiert (Goebel & Kohler, 2014). Im Kanton Zürich trifft die Definition für eine ländliche Gemeinde lediglich auf drei Gemeinden zu. Im Kanton Bern hingegen gehören grössere Gebiete wie das Emmental oder viele Gemeinden im Berner Oberland zum ländlichen Gebiet.

www.tinyurl.com/stadt-agglo

Im Statistischen Atlas der Schweiz ist für jede Schweizer Gemeinde ersichtlich, welcher Typologie (städtische, periurbane, ländliche Gemeinde) sie zugeordnet wird.

Da aus statistischer Sicht für die Definition einer ländlichen beziehungsweise einer Agglomerationsgemeinde nicht nur die Einwohnerzahl herangezogen wird, sondern vor allem auch die Pendleraktivitäten der Bevölkerung, werden viele ländlich geprägte Gemeinden nicht als solche gewertet. Viele Kinder in Agglomerationsgemeinden haben den Eindruck, in einem ländlichen Gebiet aufzuwachsen – beispielsweise in Meikirch und Grüningen. Statistische Aussagen über die Anzahl Kindergärten «auf dem Land» beziehungsweise in der Agglomeration sind daher müssig. Unter den Namen der 162 statistisch definierten Städte in der Schweiz befinden sich unter anderem Zermatt, St. Moritz und Stans. Ob die Kinder in diesen Gemeinden das Gefühl haben, in einer Stadt zur Schule zu gehen? Aussagen über die Anzahl Kindergärten in Städten, Agglomerationen oder ländlichen Gebieten sind also mit Vorsicht zu geniessen.

Geld und Raum für Schulen

Spannend könnte nun sein, der Frage nachzugehen, ob die räumliche Ausprägung einer Gemeinde Rückschlüsse auf die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, finanzielle und personelle Ressourcen, Räumlichkeiten) von Kindergärten erlaubt. Diesbezüglich muss man wissen, dass die meisten Rahmenbedingungen, wie etwa die Klassengrösse, kantonal geregelt sind. Im Kanton Bern liegt die Richtgrösse für Kindergartenklassen bei 18, im Kanton Zürich bei 21 Schülerinnen und Schülern. Auf dieser Basis werden die zur Verfügung stehenden Stellenprozente berechnet. Die personellen Ressourcen werden also ebenfalls kantonal gesteuert. Im Kanton Zürich kann eine Gemeinde die Stellenprozente auf eigene Kosten erhöhen. Lässt sich hier vielleicht ein Zusammenhang mit der Finanzkraft von Gemeinden herstellen? Eine Analyse der Jahresrechnungen 2020 verschiedener Zürcher Gemeinden ergibt kein klares Bild. So gaben die finanzstarken Gemeinden Küsnacht und Meilen (Agglomerationskerngemeinden) am rechten Zürichseeufer pro Einwohner 2408 beziehungsweise 2238 Franken für die Bildung aus, die Städte Winterthur und Zürich 2258 beziehungsweise 2234 Franken pro Einwohner. Die Zürcher Landgemeinden Stammheim und Bauma gaben je 2321 beziehungsweise 2411 Franken pro Einwohner aus (siehe Applikation HRM2). Es lässt sich also nicht verallgemeinern, dass Kinder-

Fribourg, Kernstadt einer mittelgrossen Agglomeration (100 000–200 000 Einwohner).

gärten in ländlichen Gemeinden finanziell besser gestellt sind als in Städten oder umgekehrt. Auch die Hypothese, dass Kindergärten in ländlichen Gemeinden grössere Räume beziehungsweise mehr Fläche zur Verfügung haben, lässt sich nicht bestätigen. Für die Grösse der Kindergarten-Innenräume gibt es wiederum kantonale Empfehlungen und Vorgaben. Naheliegender ist, dass Grünräume wie Wälder, Wiesen und Bäche in ländlichen und Agglomerationsgürtel-Gemeinden leichter und schneller zugänglich sind als in städtischen Gebieten. Die Statistiken zur Bodennutzung zeigen hier einen deutlichen Zusammenhang: Ein hoher Anteil an Landwirtschaftsflächen korreliert sehr klar mit ländlichen und Agglomerationsgürtel-Gemeinden, ein hoher Anteil an Siedlungsflächen hingegen mit Städten und Gemeinden in den Agglomerationskernen. Neben 62,3 % besiedelter Fläche gibt es in der Stadt Zürich noch erstaunliche 9,5 % Landwirtschaftsflächen. Praktisch umgekehrt sind die Verhältnisse in Meikirch mit 63,8 % Landwirtschafts- und nur 10 % besiedelter Fläche (Statistischer Atlas der Schweiz).

Corin Bieri

ist Geografin und NMG-Dozentin an der PH Zürich.

>>> Literatur <<<